

CHEGARAVIY KESIMLARDA BERILGAN FUNKSIYALARNI GOLOMORF DAVOM ETTIRISH HAQIDA

Rajabova Irodaxon

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti, Toshkent

irodarajabova2004@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19675027>

Ma'lumki, ko'p kompleks o'zgaruvchili funksiyalar nazariyasi va ularning tatbiqlarida funksiyalarni golomorf davom ettirish yoki berilgan to'plamning golomorflik qobig'ini topish masalalari muhim ahamiyatga ega.

Aytaylik, $D \subset C^n$ va $G \subset C^m$ sohalar berilgan bo'lib, $A \subset \partial D$ va $B \subset \partial G$ bo'lsin. Ushbu

$$W = ((D \cup A) \times B) \cup (A \times (B \cup G))$$

to'plamni qaraymiz..

W to'plamning **golomorflik qobig'i** deb shunday ochiq maksimal $X \subset C^{n+m}$ to'plamga aytiladiki,

$$(A \times G) \cup (D \times B)$$

to'plamda **separat golomorf** bo'lgan ixtiyoriy funksiya X to'plamga golomorf davom etadi.

Agar $f(z, w)$ funksiya $(A \times G) \cup (D \times B)$ to'plamda aniqlangan bolib,

1) $\forall z^\circ \in A$ uchun $f(z^\circ, w)$ funksiya w o'zgaruvchining funksiyasi sifatida G sohada golomorf,

2) $\forall w^\circ \in B$ uchun $f(z, w^\circ)$ funksiya z o'zgaruvchining funksiyasi sifatida D sohada golomorf bo'lsa, u holda $f(z, w)$ funksiya $(A \times G) \cup (D \times B)$ to'plamda **separat golomorf** deyiladi.

Ushbu ishda quyidagi masala qaraladi: chegaraviy A va B to'plamlar yordamida aniqlangan W ko'rinishdagi to'plamning golomorflik qobig'ini topish mumkinmi? Golomorflik qobig'ini topish mumkin bo'lsa, u qanday ko'rinishga ega bo'ladi?

$A = D$ va $B = G$ bo'lgan eng sodda holda qo'yilgan masala 1906 yilda birinchi bo'lib F. Xartogsning fundamental teoramasi yordamida yechilgan (masalan, [1] ga qarang): $D \times G$ sohada **separat golomorf** bo'lgan ixtiyoriy $f(z, w)$ funksiya shu sohada barcha o'zgaruvchilari bo'yicha birgalikda golomorf bo'ladi.

Agar $A \subset D$ va $B \subset G$ bo'lsa W to'plamining golomorflik qobig'ini topish masalasi 1976 yilda V. P. Zaxaryuta tomonidan yechilgan [2]: agar $f(z, w)$ funksiya $W = (B \times D) \cup (A \times G)$ to'plamda **separat golomorf** bo'lsa, u holda u

$$X = \{(z, w) \in D \times G : \omega^*(z, A, D) + \omega^*(w, B, G) < -1\}$$

ochiq to'plamga golomorf davom etadi. Bu yerda $\omega^*(z, A, D) - A$ to'plamning D sohaga nisbatan plyurisubgarmonik o'lchovi (**P**- o'lchov).

Boshqa umumiy chegaraviy hollarda esa, ya'ni $A \subset \bar{D}$ va $B \subset \bar{G}$ bo'lgan hollarda W to'plamning golomorflik qobig'ini topish masalalari A. A. Gonchar, E. M. Chirka, A. S. Sa'dullayev va boshqalar tomonidan o'rganilgan.

Hozirgi vaqtga kelib A va B to'plamning har biri chegarada yotganda, ya'ni $A \subset \partial D$ va $B \subset \partial G$ bo'lganda W to'plamning golomorflik qobig'ini topish masalasi dolzarb bo'lib, [3-6] - ishlar va shu jumladan ushbu doklad ham shu masalani o'rganishga bag'ishlangan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Шабат Б. В. *Введение в комплексный анализ*. М.: Наука, 1985. – Ч. 1, 2
2. Захарюта В. П. *Сепаратно - аналитические функции, обобщённые теоремы Гартогса и оболочки голоморфности*. *Мат. сб.*, 1976, т. 101, № 1, с. 57-76.
3. Имомкулов С. А. *О голоморфном продолжении функций, заданных на граничном пучке комплексных прямых*. *Докл. АН РУз*, 2003, № 3, с. 15-17.
4. Садуллаев А. С., Имомкулов С. *Продолжение сепаратно-аналитических функций, заданных на части границы области*. *Мат. зам.*, 2006, т. 79, № 2, с. 234-243.
5. Садуллаев А. С., Имомкулов С. *Продолжение голоморфных и плюригармонических функций с тонкими особенностями на параллельных сечениях*. *Труды МИРАН*, 2006, т. 253, с. 158-174.
6. Туйчиев Т. Т., Имомкулов С. А. *Продолжение голоморфных функций с особенностями конечной ёмкости на граничном пучке комплексных прямых*. *Узб. Мат. журн*, 2004, № 3, с. 39-46.